

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846977>

УДК 517.518.8

НЕПРЕРЫВНОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ОСНОВА СВОЕВРЕМЕННОГО ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

М.А. Иксанова,
магистр, напр. «Экономика», профиль «Экономика строительного
производства»

О.А. Жигунова,
научный руководитель,
д.э.н., проф., кафедра УСиЖКХ,
Тюменский индустриальный университет,
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматривается снабжение предприятия материально-техническими ресурсами. Большое место в работе занимает рассмотрение материально-технической комплектации строительства. В статье дается характеристика качества, надежности и гибкости. В работе анализируются ключевые принципы снабжения.

В основной части статьи дается описание процесса выбора поставщиков материально-технических ресурсов. Устанавливаются критерии организации взаимовыгодного сотрудничества поставщиков и заказчиков. В заключение кратко разбирается, что необходимо делать специалисту для организации закупки.

Ключевые слова: материально-технический ресурс, снабжение, поставщик, строительство

CONTINUOUS MATERIAL AND TECHNICAL SUPPLY OF THE ENTERPRISE – THE BASIS FOR TIME COMPLETION OF CONSTRUCTION

M.A. Iksanova,
master, ex. "Economics", profile "Economics of construction production"

O.A. Zhigunova,
Scientific Director,
Doctor of Economics, Professor, Department of Housing and Communal Services,
Tyumen Industrial University,
Tyumen

Annotation: The article deals with the supply of the enterprise with material and technical resources. Consideration of the material and technical equipment of construction takes an important place in the work. The article describes the characteristics of quality, reliability and flexibility. The paper analyzes the key principles of procurement.

The main part of the article describes the process of selecting suppliers of material and technical resources. Criteria for organizing mutually beneficial cooperation between suppliers and customers are established. In conclusion, he briefly examines what a specialist needs to do to organize a purchase.

Keywords: material and technical resource, supply, supplier, construction

Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ.

Результатом строительства считается возведённое здание (сооружение) с внутренней отделкой, действующими инженерно-технологическими системами и полным комплектом документации, предусмотренной законом [1].

Организация строительного производства регламентируется строительными нормами и правилами. Она охватывает четко определенный круг вопросов: общие положения, подготовку строительного производства, материально-техническое обеспечение, механизацию, транспорт, организацию труда, оперативное планирование и диспетчеризацию, организацию контроля качества.

Из вышесказанного видно, что одним из столпов реализации любого строительного объекта, проекта или даже организации любого строительного процесса является система снабжения материально-техническими ресурсами строительных объектов [2].

Тенденции покупок вместо собственного производства, улучшения качества, снижения уровня запасов, интеграция систем поставщиков и покупателей в единую систему обусловили потребность повысить эффективность работы с поставщиками. В настоящее время наблюдается повышение внимания к тщательному выбору поставщиков и предъявлению более высоких требований.

Прогрессивные технологии и формы организации строительного производства (блочные, поточно-скоростные, совмещение технологического оборудования и монтажа строительных конструкций; обеспечение монтажа

«с колес» и иные методы) просят выполнения условий снабжения СМР материально-техническими ресурсами по комплектности, своевременности и синхронности поставок [3].

Материально-техническое снабжение осуществляется через источники поступления материально-технических ресурсов, а именно через строительные магазины, заводы-изготовители, дилеры международных производственных компаний и т.д.

Материально-технические ресурсы в области строительства подразделяются на непроизводственные, производственные и природные [4].

Процесс выбора поставщика включает в себя поиск и отбор предприятием потенциальных поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования и прочего; оценивание поставщика проводится с точки зрения обеспечения поставок продукции требуемого качества, в требуемые сроки и по приемлемой цене [5].

Эффективные решения по источникам снабжения являются основой создания устойчивой базы снабжения любого предприятия. Обычно решение покупателя зависит от его оценки способности поставщика удовлетворять критериям качества, объема, условий доставки, цены и обслуживания. Решения о выборе поставщика можно рассматривать как решения, принимаемые в условиях неопределенности. Исследования поведения покупателей показывают, что при размещении заказа у неизвестного и непроверенного поставщика риск оценивается как высокий, при этом к числу основных рисков, связанных с поставщиком, относят – сомнительный финансовый потенциал, невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств, медленное реагирование, отсутствие обещанных позиций, плохое качество. Решение о выборе поставщика необходимо рассматривать как звено в цепи прошлых, настоящих и будущих событий, ориентированных на поиск и сохранение хорошего источника, а не как изолированный процесс [6].

Один из ключевых принципов выбора поставщиков определяет, что «любая организация зависит от потребителей, а потому требования потребителей, включая любые запрошенные изменения, должны быть проанализированы до выступления с обязательством об обеспечении поставки продукции, чтобы гарантировать, что:

- 1) требования четко определены и подтверждены до их принятия;
- 2) требования контракта, либо заказа, отличающиеся от сформулированных ранее (в конкурсной документации или спецификации) согласованы;
- 3) организация способна выполнить требования потребителей к продукции или услуге.

Результаты анализа и последующие действия должны регистрироваться». Кроме того, отмечается, что организации и поставщики зависимы друг от друга. [7]. Организация взаимовыгодного сотрудничества предполагает:

- отношения с поставщиками формируются с учетом краткосрочных выгод и долгосрочного сотрудничества;
- открытые и понятные взаимоотношения должны обеспечивать взаимную доступность к интересующей информации;
- организация должна уметь оценивать и определять ключевых поставщиков по разработанным критериям оценки и отбора поставщиков.

Для проверки потенциального поставщика часто необходимо много времени и ресурсов, поэтому ее осуществляют только в отношении тех поставщиков из небольшого списка, которые действительно имеют серьезный шанс получить большой заказ. От потенциального поставщика, конкурирующего с существующими поставщиками, ожидается более высокая эффективность [8].

Специалист предприятия, отвечающий за закупки, выбирает поставщика, исходя, прежде всего, из наиболее низких закупочных цен, делает заказ, следит за его выполнением и старается разрешить возникающие вопросы. Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были поставщиками (или являются ими) и с которыми уже установлены деловые отношения, облегчает задачу, так как отдел закупок предприятия располагает точными данными о деятельности этих компаний.

Список литературы

[1] Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для бакалавриата и магистратуры / И.А. Пузанова, Б.А. Аникин ; под редакцией Б.А. Аникина. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 319 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3572-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/425899>. (дата обращения: 01.12.2020).

[2] Пузанова И.А. Управление цепями поставок : учебник для бакалавриата и магистратуры. / И.А. Пузанова, Б.А. Аникин. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 320 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).

[3] Сергеев В.И. Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального образования. / В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич. // 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 384 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный.

[4] Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для бакалавриата и магистратуры. / И.А. Пузанова, Б.А. Аникин. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 319 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Текст : непосредственный.

[5] Комаров С.И. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов и объектов недвижимости : учебник для вузов. / С.И. Комаров, А.А. Рассказова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 298 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.

[6] Павлов А.С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А.С. Павлов, Е.А. Гусакова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 318 с. – Текст : непосредственный.

[7] Инновации в инвестиционно-строительной сфере : учебное пособие для академического бакалавриата / А.Н. Асаул, М.А. Асаул, Д.А. Заварин, Е.И. Рыбнов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 205 с. (Университеты России). – Текст : непосредственный.

[8] Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под общ. ред. Х. М. Гумба. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 253 с. – Текст : непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Puzanova I.A. Integrated planning of supply chains: textbook for undergraduate and graduate programs / I.A. Puzanova, B.A. Anikin; edited by B.A. Anikina. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 319 p. - (Bachelor and Master. Academic course). - ISBN 978-5-9916-3572-1. - Text: electronic // EBS Yurayt [site]. [Electronic resource]. - URL: <https://biblio-online.ru/bcode/425899>. (date of access: 01.12.2020).

[2] Puzanova I.A. Supply Chain Management: A Textbook for Undergraduate and Graduate Degrees. / I.A. Puzanova, B.A. Anikin. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 320 p. - (Bachelor and Master. Academic course).

[3] Sergeev V.I. Supply logistics: a textbook for secondary vocational education. / IN AND. Sergeev, I.P. Elyashevich. // 3rd ed., Rev. and add. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 384 p. - (Professional education). - Text: direct.

[4] Puzanova I.A. Integrated Supply Chain Planning: A Textbook for Undergraduate and Graduate Degrees. / I.A. Puzanova, B.A. Anikin. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 319 p. - (Bachelor and Master. Academic course). - Text: direct.

[5] Komarov S.I. Forecasting and planning the use of land resources and real estate: a textbook for universities. / S.I. Komarov, A.A. Rasskazova. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 298 p. - (Higher education). - Text: direct.

[6] Pavlov A.S. Fundamentals of organization and management in construction in 2 hours. Part 2: textbook and workshop for universities / A.S. Pavlov, E.A. Gusakov. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 318 p. - Text: direct.

[7] Innovations in the investment and construction sector: a textbook for academic bachelor's degree / A.N. Asaul, M.A. Asaul, D.A. Zavarin, E.I. Rybnov. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 205 p. (Universities of Russia). - Text: direct.

[8] Planning at the enterprise in the construction industry: textbook and workshop for secondary vocational education / under total. ed. H. M. Gumba. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 253 p. - Text: direct.

© М.А. Иксанова, 2021

Поступила в редакцию 05.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Иксанова М.А. Непрерывное материально-техническое снабжение предприятия – основа своевременного завершения строительства // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 285-290. URL: <https://ip-journal.ru/>